

FAUNANI MUHOFAZA QILISH VA BOYITISH**Abdusamadova Gullola****Zokirova Muslima Qobiljon qizi**

Andijon Davlat Pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923765>*Qabul qilindi: 10.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-72-75*

Annotatsiya: Hayvonot dunyosi qanchalik xilma-xil bo‘lmasin, ularni ko‘plab turlari muhofazaga muhtoj. Muxofaza qilish ko‘p hollarda natija bermasligi inson hayot faoliyatida ahamiyatga ega. Hayvon turlarining yo‘qolib ketishi bugungi kunning dolzarb muammosi sanaladi. Foydali hayvon turlarini genetikasini o‘rganish va ularni ko‘paytirish bugungi kunning muammosini hal etishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: fauna, antropogen, biotoplar, qishloq xo‘jaligi, tabiatshunos, ovlash, muhofaza qilish, yirtqich.

PROTECTION AND ENRICHMENT OF FAUNA

Annotation: No matter how diverse the animal world is, many of its species need protection. The fact that protection does not work in most cases is important in human life. Extinction of animal species is an urgent problem today. Studying the genetics of useful animal species and breeding them will help to solve the problem of today.

Key words: fauna, anthropogenic, biotopes, agriculture, naturalist, hunting, conservation, predator.

ОХРАНА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Аннотация: Каким бы разнообразным ни был животный мир, многие его виды нуждаются в охране. То, что защита не работает в большинстве случаев, имеет важное значение в жизни человека. Вымирание видов животных является актуальной проблемой современности. Изучение генетики полезных видов животных и их разведение поможет решить проблему сегодняшнего дня.

Ключевые слова: животный мир, антропоген, биотопы, земледелие, натуралист, охота, охрана, хищник.

ASOSIY QISM.

Hayvonlarni ovlash xo‘jalik hayotimizda zarur bo‘lgan go‘sht, moy, teri, mo‘yna va boshqa mahsulotlarga ega bo‘lgan extiyojlarni qondiradi. Hayvonlardan olinadigan mahsulotlar davlatning daromad manbai sanaladi. Ularni keng miqyosda o‘rganish ko‘plab turlarni muhofazaga muhtoj ekanini ko‘rsatadi va tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qarorlar hayvonot dunyosidan oqilona foydalanishni o‘rmon va qishloq xo‘jaligi zararkunandalari sonini idora qilishni tirik tabiat resurslarini ko‘paytirishni taqozo etdi. Tabiatshunos olim J.Darslinning fikricha hozirda sutemizuvchilarning 120 turi va kenja turlari yoq bo‘lib kelgan. 1900-1960 - hayvonlar turlarining yo‘qolish sabablari:

Tabiiy sabab - 25

Antropogen sabab:

Ovlash - 33

Yirtqichlar introduksiyasi - 6

Boshqa hayvonlar - 17

Biotoplarning buzilishi-19

Hayvon turlarini yo‘qolib ketishini oldini olish maqsadida jamoatchilik taklifi bilan 1966-yilda “Xalqaro Qizil kitob”, “Red Data Book” tashkil etildi. Kitobga yo‘qolib ketayotgan turlar kiritilgan va ularni muxofaza qilish uchun tavsiyalar kiritilgan. 1978-yilda tashkil etilgan “SSSR Qizil kitobi“ ga kiritilgan turlar bilan tanishamiz.

1-jadval.

No	Hayvonlar	Ma’lumotlar
1	Qorol	Sixote-Alin tog‘ida saqlangan.
2	Kitlar	5 ta turi kiritilgan. Grilandiya kiti va Ko‘k kit eng kam uchraydi.
3	Qulon	O‘rta Osiyo va Qozog‘istonda keng tarqalgan.
4	Tyulen monax	Qrim qirg‘oqlarida uchrab turadi.
5	Ilvirs	O‘rta Osiyo, Qozog‘iston, Sharqiy Sibirda ham uchraydi.

Faunaga faqat ayrim turlar yoki qator geografik komplekslarni muxofaza qilish bilangina emas balki uni yangi turlar bilan boyitish orqali ham ta’sir etiladi. Dastlab bu bo‘yicha Rossiyada turlarni tarqatish bo‘yicha ish olib borilgan bu ish yaxshi natija bermagan. 1856 - yil professor A. P. Bogdanov iqlimlashtirishni ilmiy asosini ishlab chiqdi. Keyinchalik bu ishlarni kengaytirish bo‘yicha g‘oyaviy va amaliy raxbar etib Moskva dorilfununining professori B.M. Jithov etib tayinlanadi. 1925 -

1972- yilda sobiq ittifoqning ovchilik xo‘jaliklariga 45 turga mansub 500000 hayvon tarqatiladi.

Aksariyat hollarda hayvonlarni iqlimlashtirish muvaffaqiyatsiz yakun topgan. Chunki hayvonlarni yashash muhitga moslasha olishmagan. Tadqiqot natijasida ondatra, Amerika norkasi, yenot chayqovchi kabi hayvonlari yaxshi ko‘payib ketgan.

Yo‘qolish xavfi ostidagi hayvonlar:

1-rasm.

2-rasm.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Naumov “Umurtqali hayvonlar zoologiyasi” 1995-yil.

2. Umurtqalilar zoologiyasi xarakteristikasi.

Foydalanilgan internet saytlar

[arxiv.uz](https://arxiv.org/)

m.org.wikipedia.com

Daryo.uz